

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE
RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

*L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.).
Contesti e prospettive di ricerca a confronto*

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111

Discussioni e ricerche

ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159

NUOVE, PRECONFEZIONATE, USATE: CIRCOLARITÀ ECONOMICA E TRAFFICO DELLE VESTI FRA I SECOLI XIII-XIV

ABSTRACT – Questo contributo intende offrire qualche riflessione attorno al concetto di economia circolare riguardante i capi di abbigliamento nel basso Medioevo. A partire dall'analisi di alcune fonti bolognesi dei secoli XIII-XIV, come le denunce di furto delle vesti rubate tramandate dagli atti giudiziari, che mettono in evidenza l'elevato traffico di vesti di seconda mano, anche illegale, e le leggi delle corporazioni di mestiere che trattavano indumenti, quali sarti, drappieri, rigattieri e merciai, ci si propone di esaminare la circolazione delle vesti; il ciclo di vita degli abiti e il loro riuso; le figure professionali che si occupavano della produzione e del commercio dei capi di abbigliamento distinte fra chi trattava vesti nuove, usate e confezionate.

Parole chiave: Medioevo; secoli XIII-XIV; economia circolare; vesti; seconda mano.

New, Ready-Made, Used: Economic Circularity and the Clothing Trade in the 13th and 14th Centuries
This chapter offers some reflections on the concept of the circular economy in relation to clothing in the late Middle Ages. Starting from the analysis of some Bolognese sources from the 13th and 14th centuries, i.e. the reports of the stolen garments in the judicial acts, which highlight the high circulation of second-hand garments, even illegal ones, and the laws of the trade guilds that dealt with garments, such as tailors, drapers, second-hand dealers, and mercers, the aim is to examine the circulation of garments; the life cycle of garments and their re-use; the professionals involved in the production and trade of garments, distinguishing between those who dealt in new, second-hand and ready-made items.

Keywords: Middle Ages; 13th-14th centuries; Circular Economy; Clothing; Second hand.

Questo contributo intende offrire qualche riflessione attorno al concetto di economia circolare riguardante i capi di abbigliamento nel basso Medioevo¹, a partire da alcune fonti bolognesi dei secoli XIII-XIV. Dallo spoglio delle denunce conservate negli atti giudiziari del Comune di Bologna è emerso per esempio che gli abiti erano gli oggetti più rubati e scambiati nelle piazze cittadine grazie alla loro abbondanza e alla loro versatilità². L'alto tasso di circolazione delle vesti è uno degli aspetti della crescita dei consumi correlata a una maggiore offerta proposta da produttori e commercianti che, nel corso del Trecento, si diversificò adeguandosi alle richieste di maggiori e differenti capacità di spesa dei consumatori. Tenendo in considerazione questi dati, si intende ragionare sul traffico

¹ Si veda sul tema si veda in questo stesso volume l'introduzione e il contributo di Alessia Meneghin.

² E. TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento. Un'indagine dalle denunce dei furti e alcune considerazioni sul destino delle vesti rubate*, in *Valore e valori della moda: produzione, consumo e circolazione dell'abbigliamento fra XIII e XIV secolo*, a cura di EAD., in «Reti Medievali Rivista», 24 no. 1 (2023), pp. 533-559.

delle vesti e sugli operatori economici che le trattavano integrando quanto ricavato dagli atti giudiziari con le leggi delle Arti bolognesi che, fra Due e Trecento, diventarono più analitiche tentando di definire le competenze di un settore produttivo e commerciale molto vivace e in continua evoluzione. Fin dal XIII secolo si assiste infatti all'emergere di figure professionali che si occupavano di capi di abbigliamento, come il sarto, il merciaio, il drappiere, cui si aggiunse lo *strazzarolo* e altri operatori che contribuirono ad alimentare un fiorente mercato delle vesti usate connesse al prestito su pegno.

Premesso che nel ciclo di vita dei capi di abbigliamento l'economia circolare era l'unico modello possibile in una società volta a evitare lo spreco, vorrei tentare di impostare alcune riflessioni al riguardo ragionando su tre temi fra loro strettamente connessi: la circolazione delle vesti; il ciclo di vita degli abiti e il loro riuso; le figure professionali che si occupavano della produzione e del commercio dei capi di abbigliamento distinte fra chi trattava vesti nuove, usate e preconfezionate.

1. La circolazione delle vesti

Dalle oltre cinquemila denunce consultate nelle *Carte di corredo* allegate ai processi accusatori bolognesi dei secoli XIII-XIV³, risulta che su poco meno di quattrocento furti rintracciati oltre la metà riguardarono capi di abbigliamento per un totale di indumenti rubati pari a quasi cinquecento unità⁴. Quell'indagine intendeva esaminare il valore delle vesti, in gran parte stimate per valutare il danno subito dalla vittima, e ragionare sulla formazione del prezzo in un settore merceologico in cui l'aspetto simbolico, sociale, politico e culturale incideva in modo rilevante sulla valutazione oltre che sul valore intrinseco del bene costituito dalle materie prime impiegate per la sua confezione⁵. Significativamente, i capi di abbigliamento rubati, che avevano un valore piuttosto rilevante se commisurato a quello di altri beni di consumo⁶, venivano in gran parte scambiati per ricavare denaro: dati in pegno a garanzia di un prestito, rivenduti o usati come forma di pagamento⁷. I furti di vesti contribuivano pertanto ad alimentare il traffico irregolare dei capi di abbigliamento che, indifferentemente dal loro stato di conservazione, possiamo definire usati perché avevano avuto almeno un proprietario⁸.

³ L'analisi ha riguardato i seguenti anni: 1285-1290, 1310-1315, 1325-1330 (*Ibidem*).

⁴ L'indagine si è basata sulle *Carte di corredo* allegate ai processi accusatori. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Comune, Curia del Podestà, Giudici ad maleficia, Carte di corredo con atti dal 1241 al 1512* (d'ora in avanti ASBo, *Carte di Corredo*), per complessive 1122 buste (TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento ... cit., passim*).

⁵ *Ibidem* anche per la bibliografia sulla formazione del prezzo. Sulla stima dei beni si veda inoltre A. MENEGHIN, *Circular economy and "circular expertise": the second-hand market and professional extimators in fifteenth-century Florence*, in «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), pp. 253-276.

⁶ TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento ... cit., passim*; sul tema dei valori e del prezzo nel settore manifatturiero del tessile e del cuoio e dei capi di abbigliamento si rimanda a Quantum valet. *Il valore della moda nei secoli XIII-XIV*, a cura di E. TOSI BRANDI, Roma, Viella, in corso di stampa.

⁷ V. TOUREILLE, *Vol, recel et gages. L'économie du vol et la circulation des objets au Moyen Âge*, in *Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge*, a cura di L. FELLER-A. RODRIGUEZ, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2013, pp. 307-320.

⁸ Sul tema: G. TODESCHINI, *Seconda mano. Il valore delle cose fra Medioevo ed Età moderna*, Città di Castello, Salerno Editore, 2025, pp. 9-20.

Da quanto si apprende dalle denunce e dai processi, che descrivono le vicende di questi beni che passavano di mano in mano fino a far perdere le loro tracce, il commercio illegale non era trascurabile, ma difficilmente misurabile e controllabile⁹.

Il traffico senza sosta di questi beni nelle piazze cittadine dipese dalla loro quantità e dal loro quotidiano impiego al posto del denaro, anche per scambi di piccola entità¹⁰. La ricerca sulle fonti criminali bolognesi ha infatti dimostrato che le vesti erano pienamente inserite nel circuito del credito cittadino almeno fin dalla seconda metà del XIII secolo, quando incominciarono a essere impegnate a garanzia di crediti ricevuti¹¹. Parte dei furti avvennero mentre queste ultime erano in pegno presso prestatori non specializzati. L'assenza negli atti di denuncia del richiamo all'*instrumento* di deposito attesta la diffusa pratica degli accordi verbali nel mercato creditizio, almeno di quello specializzato nel prestito al consumo. Ciò è attestato anche dai libri di conti di piccole imprese artigianali pervenuti, prevalentemente di area toscana¹², dove all'interno sono registrati crediti con impegni trascritti e firmati di proprio pugno dai debitori. Tale pratica dovette diventare sistematica da quando fu riconosciuto valore legale ai registri contabili¹³, come attestato da quelli del sarto pratese Domenico di Iacopo Giusti, da cui apprendiamo, per esempio, che negli anni '60 e '70 del Trecento, questi concesse numerosi crediti, di vario importo, annotati tramite gli impegni di pagamento¹⁴. Nei pochi casi in cui a garanzia dei crediti furono lasciati al sarto dei pegni («segnali»), questi ultimi erano costituiti da vesti e calzature¹⁵.

Le denunce di furto bolognesi mostrano che tessili e capi di abbigliamento portati in pegno potevano essere illecitamente sottratti prima della scadenza del deposito dai prestatori o, addirittura, dagli stessi proprietari. Il furto effettuato da un prestatore è documentato in una denuncia datata 1314, dove è riportata la disavventura accaduta a un tal Carbone, che non riuscì a riscattare la guarnacca femminile di panno verde fodera di pelliccia bianca del valore di 12 lire che aveva dato in pegno perché, prima della scadenza, era stata venduta dai prestatori con cui aveva fatto accordi¹⁶. Un secondo caso analogo, datato l'anno seguente, il 1314¹⁷, riguarda una pezza di panno *stametto* color *perso* del valore di 15 lire data da Mino in deposito a Pietro che il proprietario non poté riscattare perché era stata contrattata, anche questa prima della scadenza

⁹ TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento ... cit.*

¹⁰ *In Pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, a cura di M. CARBONI-M.G. MUZZARELLI, Bologna, il Mulino, 2012.

¹¹ R. RINALDI, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati a Bologna e nel contado tra Duecento e Trecento*, parte I: *Fra istituzioni e società*, in *In pegno ... cit.*, pp. 71-94.

¹² F. BETTARINI, *I numeri di un primato. La scrittura contabile nel primo capitalismo fiorentino*, in «Nota di Ricerca», 1 (2020), pp. 1-28.

¹³ F. MELIS, *L'economia fiorentina del Rinascimento*, Firenze, Le Monnier, 1984, p. 64.

¹⁴ E. TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità dai conti del sarto pratese Domenico di Iacopo Giusti (1365-1374)*, in *Quantum valet ... cit.*; P. PINELLI, *Commercianti tuttofare: il mondo delle piccole botteghe a Prato fra XIV-XV secolo*, in *Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale. Secoli XIII-XVIII*, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini» Prato, Firenze, FUP, 2015, pp. 259-276.

¹⁵ TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità ... cit.*

¹⁶ ASBO *Carte di Corredo*, 56, 1313, carta non numerata (d'ora in avanti c. n.n.).

¹⁷ *Ivi*, 56, 1314, c. n.n.

pattuita, presso la *domus Veronensium*¹⁸. Un altro caso interessante è quello relativo alla sottrazione di un farsetto (*zubone*), questa volta avvenuta ai danni del prestatore, commessa dallo stesso proprietario del bene impegnato. Apprendiamo della vicenda grazie alla denuncia presentata nell'agosto del 1289 dal creditore Pietro che, denunciando il furto, reclamò gli 8 soldi che aveva concesso in mutuo a Giovanni¹⁹.

Accusati del furto di vesti nelle denunce compaiono anche i sarti, tra i quali Biagio e Bonaventura, rei di avere portato in pegno a Bartolomeo per un prestito di 4 lire una gonnella bianca di saia mentre era in lavorazione presso il loro laboratorio. Il libello ci informa dell'intera vicenda, che conferma il traffico irregolare delle vesti nel mercato interno bolognese. I due sarti erano riusciti infatti a truffare ben due persone, sia il proprietario della veste sia il prestatore, il quale, una volta accertata la reale proprietà del bene, nel luglio 1285 decise di accusare Biagio e Bonaventura chiedendo il risarcimento del denaro prestato loro²⁰. Chi era riuscita a rintracciare la veste era stata la proprietaria, Ghisella, la quale, dopo aver perso le tracce della gonnella che tempo prima aveva portato in sartoria per farla cucire e sistemare (*actare*) era finalmente riuscita a trovarla presso Bartolomeo. L'individuazione degli accusati e la ricostruzione dell'accaduto raccontata nel libello costituiscono indizi dell'indagine svolta in autonomia dalla vittima che, in breve tempo, era riuscita a localizzare l'ultimo transito del manufatto arrestandone la circolazione. L'illegale traffico di vesti alimentato dai sarti è documentato anche da altre denunce. Nel maggio 1312 Guglielmo accusò il sarto Giovanni per la mancata restituzione di un mantello (*pelle*) da donna di panno verde e di panno *mescolato* color rosso, giallo e lilla, una *gonnella*, una *guarnacca* foderata di *vaio* ornata con fibbia d'argento dorato che egli aveva portato in sartoria affinché fossero sistemati (*actati*) in alcune parti. Al rifiuto della consegna, Guglielmo denunciò di furto l'artigiano stimando complessivamente il valore dei beni in 60 lire. Nel libello è espressamente dichiarato che «Iohannes recusat et denegat eidem dictam robam sive indumenta redere, restituere, retinendo et contratando ipsam furtive et malo modo et contra voluntatem ipsius Guillelmi»²¹.

La pratica di sottrarre materie prime e semilavorati da parte di sarti o di loro lavoratori per impegnarli doveva essere piuttosto diffusa se la Società dei sarti bolognese decise di occuparsene dal 1322 disciplinando la materia. Significativamente, infatti, la legislazione corporativa non la vietò, stabilendo tuttavia i tempi del riscatto, che non

¹⁸ Sede dei tessitori di lana «gentile», la tipologia più pregiata delle quattro categorie tessili (*gentile, mediocre, grossa, pelati*) prodotte a Verona e anche a Bologna da quando, a partire dagli anni Trenta del Duecento, il comune aveva offerto a veronesi e a lavoratori provenienti da altre città agevolazioni economiche e politiche per sviluppare la produzione laniera cittadina (cfr. I. CHECCOLI, *L'arte della lana gentile fra Duecento e Trecento*, In *Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, a cura di A. CAMPANINI-R. RINALDI, Bologna, Clueb, 2008, pp. 239-258. A Bologna i lavoratori della lana erano distinti fra chi produceva lana *bisella* e chi produceva «ars gentilis, meçalanorum et tutalanorum» (P. Sella-G. Fasoli, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, 2 vol. I/2, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937, pp. 207-10).

¹⁹ ASBo, *Carte di corredo*, 13, 1289, c. n.n.

²⁰ ASBo, *Carte di corredo*, 8, 1285, c. n.n.

²¹ ASBo, *Carte di corredo*, 55, 1313, c. n.n. Il libello di denuncia è presente nel registro delle Accuse del 1313, ma la procedura sembra essersi fermata alla notifica dei banditori a casa dell'accusato il 7 maggio 1313 (ASBo, *Comune, Curia del podestà*, Giudice ad maleficia, Accusationes, 33a, 1313, I semestre, 7 marzo 1313).

dovevano superare i tre giorni, e il valore del bene portato in pegno, che doveva avere un valore massimo di 5 soldi; la trasgressione di questa disposizione prevedeva una multa di 40 soldi e il bando perpetuo dalla corporazione in caso di mancata restituzione del manufatto²². Tale decisione, che favoriva il ricorso al piccolo credito perfino attraverso la sottrazione temporanea di vesti e/o tessuti ai danni dei propri clienti, può verosimilmente essere compresa se si considerano, da un lato, la disponibilità di manufatti commercialmente fluidi come tessuti e vesti, dall'altro, il cronico problema di liquidità dei sarti causato dai pagamenti differiti da parte dei clienti. Che tale abitudine fosse molto diffusa nonostante le leggi della corporazione volte a scoraggiarla, è confermato da un altro atto giudiziario: nel novembre 1315, periodo di intenso lavoro in sartoria²³, il sarto Cinello, che era solito cucire come dipendente nel laboratorio di maestro Michele, rubò un *vestito* da uomo di panno di lana *bisella* e una *gonnella* di panno rigato (*vergato*) da donna stimati complessivamente 3 lire, «et ultra» aggiungeva il datore di lavoro che aveva presentato la denuncia²⁴. I valori dichiarati nelle denunce di questi furti, di 3, 4 e 60 lire attestano operazioni creditizie vietate dalla legislazione corporativa: termine (3 giorni) e ammontare (5 soldi) stabiliti da quest'ultima equivalevano infatti a transazioni creditizie ritenute di facile gestione destinate a sostenere il piccolo consumo, a differenza dei casi rintracciati nelle fonti che attestano reati di natura economica²⁵. Queste pratiche ai limiti della legalità contribuiscono ad attestare il traffico di beni abitualmente impiegati al posto del denaro che era però abbastanza facile perdere di vista, soprattutto se i ladri o i ricettatori si fossero mossi molto velocemente non solo scambiando subito l'indumento ma anche modificando quest'ultimo per renderlo irriconoscibile.

L'offerta di vesti giunte sul mercato in modo illegale presupponeva una domanda di consumatori non necessariamente interessati alla provenienza della merce quanto piuttosto all'uso che avrebbero potuto fare di quei beni procurati a un prezzo competitivo perché di seconda mano²⁶. Provenienti o meno dai canali illegali, gli abiti usati, che il mercato offriva in gran numero e in un'ampia gamma di qualità, consentivano una redistribuzione di vesti dai differenti valori economici e sociali che coinvolgeva numerosi consumatori alla ricerca di beni dalle molteplici funzioni: quella primaria di coprire il corpo, quella sociale, ma anche quella di riserva economica per garantire l'accesso al credito²⁷.

²² E. TOSI BRANDI, *L'arte del sarto nel Medioevo. Quando la moda diventa un mestiere*, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 106 e sgg.

²³ I due periodi di intenso lavoro ricavabili dalle leggi corporative erano in autunno, dalla festa di san Michele di settembre a Natale, da metà Quaresima all'ottava di Pentecoste (TOSI BRANDI, *L'arte del sarto* ... cit., p. 65).

²⁴ ASBo, *Carte di corredo*, 58, 1315, c. n.n.

²⁵ TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento* ... cit., pp. 552-553.

²⁶ Sul tema dell'incertezza della valutazione e del prezzo dei beni di seconda mano cfr. MENEGHIN, *Circular economy and "circular expertise"* ... cit.; TODESCHINI, *Seconda mano* ... cit.

²⁷ J.V. GARCÍA MARSILLA, *Dressing the King and the Beggar. The various levels of the textile market and their prices in Medieval Valencia*, in *I Prezzi delle cose nell'età preindustriale*, atti della 48ª Settimana di Studi dell'Istituto di Storia Economica «F. Datini», Firenze, FUP, 2017, pp. 57-86; J.V. GARCÍA MARSILLA-G. NAVARRO ESPINACH-C. VELA AULESA, *Pledges and auctions: the second-Hand market in the late medieval crown of Aragon*, in *Il commercio al minuto* ... cit., pp. 295-317.

2. Il riuso degli abiti e il loro lungo ciclo di vita

Il versatile uso delle vesti spiega il loro ampio impiego, ma le ragioni dell'aumentata quantità di queste ultime nelle case e nei mercati, attestata anche dagli atti giudiziari qui richiamati, vanno ricondotte a un fenomeno nuovo registratosi tra i secoli XIII-XIV, quello del consumo di beni voluttuari anche da parte delle classi medie²⁸. La disponibilità di risorse anche per l'acquisto di beni di non prima necessità da parte di questo cetto sociale, infatti, produsse una diversificazione dell'offerta di produttori e commercianti, che si tradusse per esempio in ambito tessile nella produzione di tessuti di lana di media e medio-bassa qualità, dei fustagni (*pignolato*) oppure di nastri di seta di poche onces con cui impreziosire parti delimitate dell'abbigliamento. Questi ultimi ornamenti resero accessibile un bene di lusso, la seta, seppur in modo limitato e dosato dalle leggi suntuarie, anche a chi fino a quel momento era rimasto escluso dal suo possesso e dalla sua esibizione²⁹.

Le novità del XIV secolo dipesero da un quadro generale notevolmente mutato rispetto a quello del secolo precedente, riconducibile al crollo demografico causato dalla Peste Nera. Il forte calo della popolazione causò infatti l'aumento delle risorse disponibili e dei salari, determinando una maggiore propensione al consumo, anche da parte dei ceti medi³⁰. Ciò dipese da un aumento della ricchezza pro-capite generalizzata e dalle nuove opportunità economiche colte da chi puntò sulla produzione di beni di modesta qualità di cui era aumentata la domanda³¹. I settori manifatturieri dei tessuti e delle calzature di scarso pregio furono i più avvantaggiati tra gli altri, grazie a un diffuso cambiamento degli stili di vita³², misurabile anche grazie alla forte crescita del commercio di beni di seconda mano, che diede un forte impulso alla redistribuzione dei capi di abbigliamento³³.

La parabola discendente dei regimi a ideologia popolare, che riportò le aristocrazie urbane a recuperare il terreno perduto sul piano dell'ostentazione della ricchezza,

²⁸ Sul tema cfr. *Una nuova cultura del consumo? Paradigma italiano ed esperienze europee nel tardo medioevo*, atti del XXVII Convegno internazionale di Studi (Pistoia, 17-19 maggio 2019), Roma, Viella, 2021. Cfr. inoltre *Faire son marché au Moyen Âge. Méditerranée occidentale, XIII-XIVe siècle*, a cura di J. PETROWISTE-M. LAFUENTE GÓMEZ, Casa Velázquez, Madrid, 2018.

²⁹ M.G. MUZZARELLI, *Seta posseduta e seta consentita: dalle aspirazioni individuali alle norme suntuarie nel basso Medioevo*, in *La seta in Italia dal Medioevo al Seicento*, a cura di L. MOLÀ-C. ZANIER-R.C. MUELLER, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 211-232; F. FRANCESCHI, *Lane permesse e lane consentite nella Toscana fiorentina dei secoli XIV-XV: logiche economiche e scelte "politiche"*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. MATTONE-P.F. SIMBULA, Roma, Carocci, 2011; M. GIACCHETTO, *Valore economico e sociale dei manufatti tessili: il caso di Siena (1250-330)*, in *Valore e valori della moda ... cit.*, pp. 505-532.

³⁰ S. TOGNETTI, *Prezzi e salari nella Firenze tardomedievale: un profilo*, in «Archivio Storico Italiano», CLIII (1995), pp. 263-333.

³¹ Al riguardo molto utile la sintesi con i rimandi bibliografici di S. TOGNETTI, *Mondo della produzione, prezzi e salari nelle città toscane prima e dopo la Peste Nera*, in *Quantum valet ... cit.*

³² Sul consumo dei ceti medi cfr. TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità ... cit.*; L. RIGHI, *Comprare e riparare: prezzo e consumo delle calzature in area Toscana (1270-1380 ca.)*, in *Quantum valet ... cit.*

³³ A. LUONGO, *Una città dopo la peste. Impresa e mobilità sociale ad Arezzo nella seconda metà del Trecento*, Pisa, PUP, 2019; A. MENEGHIN, *The second-hand clothing business of Taddeo di Chello (1390-1408). Social relations, credit, and the structures of consumption in late medieval Prato*, «Quaderni Storici» 2 (2015), pp. 523-550.

consentì alle élite di adottare modelli di consumo sempre più esclusivi, determinando la crescita della domanda di beni di lusso³⁴. D'altra parte, anche i ceti emergenti aumentarono i loro consumi, confermando una tendenza iniziata nel secolo precedente e favorita, ora, da una maggiore disponibilità di risorse economiche e dalla parallela crescita delle manifatture italiane di lusso sia laniere sia seriche destinate anche a un mercato internazionale³⁵. Tutto ciò sollecitò una diversificazione dell'offerta di beni di cui abbiamo un chiaro riscontro nella produzione tessile, segnatamente nel settore serico: da un lato la produzione di tessuti operati, pesanti e complessi su imitazione dei cosiddetti «panni tartarici»³⁶, dall'altro la produzione delle sete unite e leggere come il taffetà e lo *zendado*, per esempio, stoffe non certamente popolari, ma dal prezzo più basso rispetto alle prime³⁷. La concessione nelle leggi suntuarie dell'esibizione di questi ultimi tessuti, in particolare degli zendadi, è indice dell'aumentata accessibilità di questi manufatti a un gruppo più ampio di consumatori³⁸.

Per valutare il successo dei capi di abbigliamento come investimento, anche di valore modesto, occorre tenere in considerazione la loro lunga durata, stimata in media circa 40 anni³⁹, vale a dire almeno due generazioni e oltre, se si trattava di vesti di pregio che non venivano quotidianamente indossate e subivano un logoramento più lento⁴⁰. Se teniamo inoltre in considerazione che la vita dei capi di abbigliamento poteva essere allungata grazie a trasformazioni, manutenzioni e cure di cui si occupavano i sarti comprendiamo ancor meglio l'interesse dei consumatori nei confronti di questi beni che, infatti, venivano costantemente restaurati (*rimendati*), aggiornati, trasformati

³⁴ M.G. MUZZARELLI, *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, il Mulino, 2020.

³⁵ *Una nuova cultura del consumo? ... cit.*, Sulle produzioni tessili: J. MUNRO, *The rise, expansion, and decline of the Italian wool-based cloth industries, 1100-1730. A study in international competition, transaction costs, and comparative advantage*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», 9 (2012), pp. 45-207; F. FRANCESCHI, *Woollen luxury cloth in late Medieval Italy*, e L. MOLÀ, *A luxury industry: the production of Italian silks 1400-1600*, entrambi in *Europe's rich fabric. The consumption, commercialisation, and production of luxury textiles in Italy, the Low Countries and neighbouring territories (fourteenth-sixteenth centuries)*, a cura di B. LAMBERT-K.A. WILSON, Farnham (UK)-Burlington (USA), Ashgate, 2016, rispettivamente a pp. 181-204 e a pp. 205-234. Per una sintesi sull'arte serica italiana cfr. S. TOGNETTI, *I drappi di seta*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, IV, Commercio e cultura mercantile*, a cura di F. FRANCESCHI, R.A. GOLDTHWAITE-R.C. MUELLER, Treviso-Vicenza, Fondazione Cassamarca, 2007, pp. 143-170.

³⁶ *Lucca una città di seta. Produzione, commercio e diffusione dei tessuti lucchesi nel tardo Medioevo*, a cura di I. DEL PUNTA-M.L. ROSATI, Lucca, Pacini Fazzi, 2017; D. JACOBY, *La circolazione della seta e dei tessuti serici. L'Italia e il Mediterraneo fra XII e XIV secolo*, in *Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, pittura*, a cura di C. HOLLBERG, Firenze, Giunti, 2017, pp. 19-29.

³⁷ S. DESROSIERS, «*Drappi tinti*» et zendadi. *Deux types de soieries produites en Italie aux XIVe-XVe siècles*, in *Le vêtement au Moyen Âge. De l'atelier à la garde-robe*, a cura di D. ALEXANDRE-BIDON, N. GAUFRE FAYOLLE, P. MANE, M. WILMART, Turnhout, Brepols, 2021, pp. 51-78.

³⁸ GIACCHETTO, *Valore economico e sociale dei manufatti tessili ... cit.* Sulle leggi suntuarie si rimanda a M.G. MUZZARELLI, *Le leggi suntuarie*, in *Storia d'Italia*, Annali, 19, *La moda*, a cura di C.M. BELFANTI, F. GIUSBERTI, Einaudi, Torino, 2003, pp. 185-220.

³⁹ C. COLLIER FRICK, *Dressing Renaissance Florence. Families, Fortunes, & Fine Clothing*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2002, p. 131.

⁴⁰ E. TOSI BRANDI, *La cultura materiale alla corte di Federico e Battista: alcune tracce dalla dote e dal corredo della figlia Elisabetta Montefeltro*, in *Federico da Montefeltro nel terzo millennio*, a cura di T. DI CARPEGNA FALCONIERI – A. CORSARO, G.M. FACHECHI, Urbino, Urbino University Press, 2024, pp. 258-259.

o modificati (*mutati*), sistemati (*acconciati*), aggiustati (*actati*), rigenerati (*sodati*)⁴¹. La cura riservata agli abiti si inserisce nel contesto di un'economia morale orientata a evitare lo spreco di risorse, entro la quale gli oggetti che potevano essere usati e riusati più volte venivano manipolati e trasformati finché avessero mantenuto un'utilità, soddisfacendo un determinato bisogno, o avessero avuto una funzionalità redditizia e, quindi, un valore di scambio⁴².

Il ciclo di vita di un abito non sempre si esauriva nelle mani di un unico proprietario o di uno stesso circuito familiare, entro il quale veniva in genere tramandato, ma il suo impiego poteva coinvolgere più individui e differenti spazi entro i quali avrebbe potuto circolare a lungo, finché l'oggetto-abito avesse continuato a garantire almeno una delle sue molteplici funzioni. Esaurite queste, infine, ormai consunto, ridotto ai soli suoi componenti organici, poteva terminare la propria vita, diventando per esempio concime: questo fu il destino di alcuni abiti appartenuti a indigenti di cui ci parlano le fonti di un ospedale fiorentino del Quattrocento⁴³. Questi primi dati dimostrano quanto il concetto di riuso e riciclo, così come quello di fluidità commerciale, sono strettamente correlati all'uso funzionale delle vesti, indipendentemente dallo status sociale del loro proprietario.

In una recente indagine compiuta da chi scrive sulla contabilità dei primi dieci anni di attività del già citato sarto Domenico di Iacopo Giusti si evince che delle circa 180 prestazioni sartoriali registrate fra il 1365 e il 1374 la gran parte riguardò la sistemazione («acconciatura», «rimendatura») o la trasformazione dei capi di abbigliamento portati in sartoria⁴⁴. La clientela di Domenico era piuttosto differenziata, ma composta soprattutto da artigiani che scambiavano le prestazioni sartoriali con altri beni (vino, carne, olio, prodotti da forno) di cui essi stessi erano produttori o commercianti oppure con servizi, facendo ricorso a reciproche compensazioni di crediti e debiti⁴⁵. La maggioranza dei clienti di Domenico rinnovò il proprio guardaroba con misura preferendo allungare la vita delle vesti già possedute, facendole riparare o modificare, piuttosto che chiederne di nuove. Ciò non solo a causa dei costi delle materie prime, ma anche di quelli sartoriali, inferiori ai primi ma non irrilevanti per la clientela del sarto. Dalla fonte contabile, infatti, ricaviamo che i costi di confezione di un completo di panni mediamente elaborato non erano esigui se confrontati con i beni scambiati documentati nei registri contabili. Nel 1372 la

⁴¹ I lemmi *acconciare*, *rimendare*, *sodare* sono i servizi sartoriali ricavati dal libro contabile del sarto pratese Domenico di Iacopo Giusti (TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità* ... cit.); il lemma *actare* è frequentemente utilizzato negli atti giudiziari bolognesi (TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento* ... cit., *passim*); *mutatione* è il servizio che compare nel tariffario imposto ai sarti nello Statuto del Comune di Bologna del 1352 (TOSI BRANDI, *L'arte del sarto* ... cit., p. 124).

⁴² TODESCHINI, *Seconda mano* ... cit.

⁴³ Negli ospedali cittadini, luogo in cui venivano dispensati anche abiti per i più indigenti, gli abiti avevano una lunghissima durata fino a diventare concime per l'orto (cfr. L. SANDRI, *Assistenza nella Firenze del Quattrocento*, in *La società del bisogno. Povertà e assistenza nella Toscana medievale*, a cura di G. PINTO, Firenze, Salimbeni, 1989, p. 80).

⁴⁴ TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità* ... cit.

⁴⁵ Utile il confronto con il caso del rigattiere pratese e contemporaneo al sarto Domenico studiato da MENEGHIN, *The second-hand clothing business of Taddeo di Chello* ... cit.

confezione di una gonnella di panno *mischio* con «gheroncini» e bottoni ammontò a 2 lire 10 soldi⁴⁶, pari al costo del mantenimento di un adulto per 16 giorni e mezzo (50 soldi)⁴⁷. Due lire era il valore di 3 libbre di olio⁴⁸ e di 2 barili di vino «vermiglio», pari al consumo di circa 100 giorni⁴⁹. Si trattava di valori significativi per la maggior parte dei bilanci famigliari della classe media. Se aggiungiamo i costi del panno mischio, 210 soldi (35 soldi il braccio moltiplicato per 6 braccia che occorre in media per la confezione di una gonnella), si nota che la spesa totale per questo indumento, pari a 13 lire, equivaleva a poco più del costo dell'affitto annuo (12 lire) della casa di Domenico, il quale per questa cucitura aveva guadagnato 25 soldi, circa 1/10 del valore finale del capo. I ricavi minimi e massimi del sarto per la sola cucitura di una gonnella, compresi fra i 12 soldi e le 2 lire, erano in proporzione più bassi rispetto al costo delle materie prime, ma il minor numero di commissioni di vesti nuove non dipendeva dalle tariffe sartoriali, piuttosto diversificate così come i servizi offerti dall'artigiano, quanto dalla capacità di spesa generale della sua clientela⁵⁰. La stima delle spese primarie annue di una famiglia composta di 2 adulti e 2 bambini nella seconda metà del XIV secolo era infatti di 159 lire⁵¹. La limitata frequenza con la quale la maggior parte dei clienti si recava in sartoria e la dilazione dei pagamenti in più rate e a distanza di alcune settimane, addirittura anni, attestata dal libro di conti, confermano quanto fosse rilevante la cura che le persone riservavano alle proprie vesti⁵².

Anche le denunce dei vestiti rubati a Bologna fra il Due e il Trecento mettono in luce i valori economici dei capi di abbigliamento. Dalle stime riportate in questi documenti si evince che i valori medi e massimi di completi rubati composti da gonnella e guarnacca, per esempio, rispettivamente di 14 e 35 lire, erano alla portata di una ristretta cerchia di persone⁵³. Ciò, nonostante siano attestati manufatti rubati con valutazioni più basse, da un minimo di 3 soldi a un massimo di 1-2 lire. Anche nella seconda metà del XIII secolo il valore di questi capi di abbigliamento aveva

⁴⁶ Archivio di Stato di Prato (ASPo), Ospedale della Misericordia, Amministrazione generale, Memoriali e libri di ricordi, Archivi di famiglie, persone e imprese, 7016 "Domenico di Iacopo sarto, 1364" (1364-1390), 7016 (d'ora in poi ASPo, 7016), c. 23v.

⁴⁷ Si trattava di 8,7 soldi giornalieri contro i 3 soldi giornalieri per ciascun adulto comprendenti vitto, vestiario e affitto. Per una sintesi sulle stime cfr. F. FRANCESCHI, *Oltre il Tumulto. I lavoratori fiorentini dell'Arte della lana fra il Tre e il Quattrocento*, Firenze, Olschky Editore, 1993, p. 262, Tab. 26.

⁴⁸ ASPo, 7016, c. 24r.

⁴⁹ Un barile di vino corrispondeva a 34 litri; per il 1338 è stato calcolato un consumo medio annuo di 260-270 litri pro-capite corrispondenti a 0,70 litri di vino al giorno: E. FIUMI, *Economia e vita privata nelle rilevazioni statistiche di Giovanni Villani*, «Archivio storico italiano», vol. 111, no. 2 (401), 1953, pp. 207-241, p. 235.

⁵⁰ TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità ... cit.*; MENEGHIN, *The second-hand clothing business of Taddeo di Chello ... cit.*

⁵¹ Si trattava di 8,7 soldi giornalieri contro i 3 soldi giornalieri per ciascun adulto comprendenti vitto, vestiario e affitto. Cfr. FRANCESCHI, *Oltre il Tumulto ... cit.*, p. 262, Tab. 26. Occorre precisare che questi computi sono meramente indicativi e non tengono conto delle fonti di approvvigionamento provenienti per esempio dall'autoconsumo familiare.

⁵² TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità ... cit.*

⁵³ TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento ... cit.*

un'incidenza rilevante sul bilancio di un individuo se rapportato al salario: nel 1288 lo stipendio a giornata di un muratore bolognese era di 3 soldi con vitto o 4 soldi senza⁵⁴, mentre il suo salario annuo era compreso fra le 37 e le 50 lire, più elevato di quello, per esempio, di un pellicciaio addetto alla scarnitura delle pelli, pari a 25 lire⁵⁵.

I ricordati casi di sottrazione di vesti effettuati nelle sartorie restituiti dalle denunce attestano d'altronde che i vestiti erano stati portati in sartoria per essere *actati* e non per essere confezionati ex novo, confermando la tendenza alla richiesta del servizio riguardante la manutenzione dei capi di abbigliamento. Le fonti ci informano dunque di vesti non nuove, perché già in possesso dei clienti dei sarti, consegnate alla cura dell'artigiano per essere sottoposte a interventi migliorativi. Possiamo presumere che parte di queste ultime fossero state acquistate come merci usate e portate in sartoria per essere modificate o rigenerate dai nuovi proprietari⁵⁶. Il non trascurabile costo delle vesti, determinato soprattutto dal tessuto e dai componenti con i quali erano confezionate, indirizzava pertanto la maggior parte dei consumatori dei ceti medi e medio-bassi a prestare molta cura nella conservazione degli indumenti del proprio guardaroba, così come a rivolgersi al mercato di seconda mano. Qui, infatti, si potevano trovare indumenti a prezzi vantaggiosi, la cui valutazione era condizionata non soltanto dallo stato di conservazione dei vestiti e dal loro potenziale riuso, ma anche dal deprezzamento che il passaggio da una mano all'altra del crescente numero degli operatori coinvolti nell'economia circolare del riutilizzo determinava, soprattutto quando le vesti erano pegni non riscattati⁵⁷.

Dei molteplici valori dei capi di abbigliamento erano consapevoli non solo i sarti e i proprietari degli stessi, ma anche i rigattieri, i commercianti e i prestatori che li trattavano sul mercato. La polifunzionalità di questi manufatti, così come la loro lunga vita, ne favorì la circolazione in differenti circuiti di scambio. Questi oggetti erano infatti non solo riusabili ma anche riciclabili per natura, dall'origine e in ogni loro componente: dal tessuto alle stringhe, dai bottoni agli aghetti agli occhielli e ai ganci metallici, dai filati ai profili di pelliccia, dalle imbottiture ai nastri di seta, perfino ai fili d'oro e d'argento se presenti in forma di decorazione⁵⁸. Da quanto finora discusso si può comprendere come il riciclo di questi elementi e la rigenerazione dei capi di vestiario non fossero promossi soltanto dai proprietari dei beni, ma anche da figure professionali che si svilupparono nel contesto della crescita economica, vale a dire i commercianti al dettaglio, che trattavano la rivendita delle vesti usate e la vendita di vesti confezionate, talvolta spacciate per nuove seppur realizzate combinando componenti di vecchi abiti.

⁵⁴ SELLA-FASOLI, *Statuti di Bologna dell'anno 1288* ... cit., p. 217.

⁵⁵ TOSI BRANDI, *Valori della quotidianità* ... cit.

⁵⁶ Il costante ricorso al sarto da parte delle categorie sociali più umili per rattoppare o modificare le vesti emerge anche nello studio di A. MENEGHIN, *The livery of a Florentine employee in the fifteenth century: the rewards of a lifetime of service*, «History of Retailing and Consumption» 1/1 (2015), pp. 47-62.

⁵⁷ TODESCHINI, *Seconda mano* ... cit., p. 157 e sgg.

⁵⁸ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto* ... cit., *passim*.

3. Sarti, drappieri e merciai

Oltre ai sarti, le Arti che a Bologna trattavano capi di abbigliamento erano quella dei drappieri, che dal 1367 comprende anche quella degli *strazzaroli*⁵⁹, e quella dei merciai⁶⁰. Nonostante le due Arti dovessero differenziarsi per statuto dalla qualità di merce trattata, nuova e usata quella dei drappieri, esclusivamente nuova quella dei merciai, i confini fra le competenze delle due corporazioni dovevano essere stati molto permeabili⁶¹. Ciò almeno dalla seconda metà del secolo XIII, quando la produzione di capi preconfezionati, venduti sia dai drappieri sia dai merciai, e l'offerta di quelli usati, trattati dai soli drappieri/strazzaroli, crebbe in proporzione alla crescita del prestito in denaro su pegno e alla domanda di consumatori non elitari alla ricerca di indumenti dai costi contenuti⁶². Collaboratori di drappieri e merciai erano necessariamente i sarti, cui a Bologna spettava la confezione e la lavorazione dei capi di abbigliamento come stabilito dal loro primo statuto risalente al 1244⁶³. La specificazione contenuta nella redazione statutaria corporativa dei sarti del 1379 che a questi competeva la sola confezione di vesti nuove su richiesta di clienti conferma il cambiamento avvenuto in pieno Trecento nel settore della produzione e del commercio dei capi di abbigliamento in relazione all'affermato mercato delle vesti usate e preconfezionate di esclusiva competenza di drappieri/strazzaroli e merciai⁶⁴.

La ripetitività con la quale negli Statuti delle tre Arti vengono ribaditi gli ambiti di pertinenza delle tre professioni, la pubblicazione e la specificazione dal Trecento delle categorie merceologiche che ciascuna corporazione poteva trattare, così come l'indicazione dei *membra* ovvero le professioni aggregate sottoposte al controllo dell'Arte maggiore, è il riflesso di un mondo produttivo, quello dell'abbigliamento, multiforme e sempre più specializzato che gli statuti stentavano a disciplinare perché in continua via di definizione⁶⁵. Ciò fu la conseguenza, da un lato, di un mercato molto vivace influen-

⁵⁹ R. RINALDI, *Merci in vendita. Lo statuto dei drappieri del 1329, Nota introduttiva*, in *Le cose del quotidiano. Testimonianze su usi e consumi (Bologna, secolo XIV)*, a cura di A. CAMPANINI – R. RINALDI, Bologna, Bononia University Press, pp. 153-155; E. CASINI, *La bottega del drappiere. Redazioni statutarie a confronto e trascrizione dello statuto della società dei drappieri del 1367*, tesi di laurea, Università degli Studi di Bologna, relatore prof. M.G. Muzzarelli, a.a. 2004-2005.

⁶⁰ Si vedano R. RINALDI, *Gli statuti dei merciai dell'anno 1253*, in *Artigiani a Bologna. Identità, regole, lavoro (secc. XIII-XIV)*, a cura di A. CAMPANINI-R. RINALDI, Bologna, Clueb, 2008, pp. 217-237; A. BRIGHENTI, *Merci in vendita. Lo statuto dei drappieri del 1329*, in *Le cose del quotidiano ... cit.*, pp. 157-183; L. GHEZZA FABBRI, *Drappieri, strazzaroli, zavaagli: una compagnia bolognese fra il XVI e il XVII secolo*, in «Il Carrobbio», 6 (1980), pp. 164-180.

⁶¹ A Firenze, per esempio i merciai potevano vendere anche oggetti usati cfr. A. MENEGHIN, *La bottega di un merciaio fiorentino, Lapino di Vico di Lapino: merci, consumi e clienti tra spazio urbano ed extra urbano nella Toscana del primo Quattrocento*, in «Storia urbana», 176/2024, pp. 5-26, p. 14.

⁶² RINALDI, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati ... cit.*, pp. 71-75.

⁶³ ASBo, *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VIII, Sarti, Statuti 1244, 1255, n. 194; Statuti 1322, n. 195; Statuti 1322, 1325, n. 196; Statuti 1332-1334, n. 197; Statuti 1379, 1427, 1458, 1466, codice miniato n. 37.

⁶⁴ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, pp. 101-102.

⁶⁵ Dal *Liber matricularum* del Comune di Bologna risalente al 1294 risulta che la corporazione dei sarti era, per entità numerica, al quarto posto delle Arti cittadine con 749 iscritti, al sesto posto quella dei drappieri (567), all'undicesimo posto quella dei merciai (295), cfr. A.I. PINI, *La ripartizione topografica*

zato dal fenomeno della moda che alimentava la richiesta di novità, oramai non più esclusiva del ceto nobile⁶⁶, dall'altro, dell'ascesa economica e politica dei drappieri/strazzaroli⁶⁷. Come già si è detto, infatti, la crescita della domanda di beni sempre più diversificati ebbe un forte impatto sulla produzione e sul commercio. Circoscrivendo le considerazioni limitatamente alle tre Arti bolognesi di cui si intende offrire una prima analisi, si rileva una inevitabile concorrenza fra loro in un mercato in cui aumentavano le specializzazioni dovute alle richieste sempre più differenziate dei clienti che potevano accedere, ora, a una vasta gamma di prodotti non necessariamente costosi. Parte di questi ultimi proveniva dal mercato di seconda mano e richiedeva interventi di trasformazione e aggiornamento per il loro reinserimento nel mercato di cui si occupavano proprio le professionalità prese in esame.

Il più antico Statuto dei sarti, datato al 1244, stabiliva che il sarto poteva offrire un servizio di consulenza ai clienti sull'acquisto di panni e pellicce o qualsivoglia altra merce destinata al «taglio o cucitura di panni»⁶⁸. Nonostante l'opposizione della Società dei mercanti, che vedeva nella consulenza offerta dai sarti un'ingerenza negli affari dei propri iscritti che vendevano tessuti, tale prerogativa fu comunque concessa e confermata dagli statuti comunali bolognesi, anche per tutelare i consumatori⁶⁹. La prima statuizione trecentesca dei sarti, risalente al 1322, specificava che chi esercitava l'arte della sartoria compiva le operazioni di «cucitura o taglio di panno (di lana), *pignolato* (fustagno), pelliccia, *cedato* (seta)»⁷⁰ e che chi confezionava vesti poteva applicare a queste ultime «cordelle, bottoni, fibbie»⁷¹. Lo Statuto attesta il ruolo di intermediazione svolto dall'artigiano nei confronti di fornitori di oggetti e servizi che era necessario coinvolgere nella confezione dei capi di abbigliamento, stabilendo che i sarti potevano far uso di *baldinella*, seta, bottoni e cordelle e altre cose di merceria e di oreficeria prodotte e/o vendute da merciai e orefici da cui i sarti si rifornivano per conto del cliente. Nello svolgimento del proprio lavoro il sarto collaborava inoltre strettamente con il cimatore, membro dell'Arte, perché i panni di lana, lino e cotone, dovevano essere bagnati dai sarti e ulteriormente cimati prima del taglio⁷². Negli statuti non si fa riferimento alle tipologie degli indumenti realizzati dai sarti di cui, dalla metà del XIV secolo, si occuparono tuttavia gli Statuti comunali, stabilendo il tariffario dei servizi riguardanti una discreta varietà di capi che essi potevano tagliare, cucire e modificare⁷³.

Gli statuti dei sarti del 1379 attestano ulteriori specializzazioni nel settore, indican-

degli artigiani a Bologna nel 1294: un esempio di demografia sociale, in Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII-XV, Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1984, pp. 189-224.

⁶⁶ M.G. MUZZARELLI, *Breve storia della moda in Italia*, Bologna, il Mulino, 2011.

⁶⁷ Su questi temi, per il caso fiorentino, cfr. in questo stesso volume A. MENEGHIN, *Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)*.

⁶⁸ ASBo, *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VIII, Sarti, Statuti 1244, n. 194, rubb. 24, 31.

⁶⁹ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, p. 26.

⁷⁰ ASBo, *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VIII, Sarti, Statuti 1322, 1325, n. 196, rub. 16.

⁷¹ *Ivi*, rub. 26.

⁷² *Ivi*, rub. 54.

⁷³ ASBo, *Comune Governo, Statuti*, 1352, vol. XI, n. 44. I tariffari dei sarti sono noti dal XIII secolo, quello bolognese, pubblicato con quelli di altri artigiani, può essere messo in relazione al periodo post pandemico del 1348, che richiese interventi per calmierare i prezzi passibili di aumenti con il diminuire della manodopera specializzata (TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, pp. 121-122).

do che i lavori di sartoria constavano del taglio di panni nuovi su richiesta dei clienti, della confezione di *calligas* o *dupploidi* e, pure, della vendita di questi manufatti⁷⁴. Quest'ultima precisazione suggerisce che i sarti potevano dunque offrire anche indumenti confezionati, verosimilmente su richiesta di altri dettaglianti, segnatamente drappieri e merciai. Questa rubrica è inoltre interessante perché fa emergere due specializzazioni della sartoria, quella dei calzaioli, che confezionavano le calzature in tessuto (*calligas*) e quella dei farsettai, che realizzavano i farsetti (*dupploidi*), due indumenti che fecero la loro comparsa nel XII secolo, segnando le prime novità della moda basso medievale⁷⁵. Se nel Duecento la normativa dei sarti aveva regolato i rapporti con i mercanti cittadini, nella seconda metà del Trecento l'Arte iniziò a disciplinare i rapporti con i drappieri, allora in via di crescente consolidamento⁷⁶.

Risalente alla metà del Duecento, l'Arte dei drappieri bolognese ebbe un'ascesa politica ed economica piuttosto veloce, come mostrano gli Statuti del 1329, nei quali sono definite le competenze professionali di questa corporazione, che troviamo tuttavia descritte con maggiore ricchezza di particolari negli Statuti del 1367⁷⁷. In quest'ultimo Statuto è inoltre dichiarato che la Società era conosciuta anche come compagnia «de' strazaroli», indice dell'aumentata attività sul versante dell'usato praticata dagli iscritti alla corporazione per la rivendita anche di indumenti e biancheria, da connettere all'incremento del prestito in denaro su pegno. Sulla base delle rubriche statutarie del 1367 si comprende come le mercanzie trattate dall'Arte fossero ormai numerose, sia nuove sia usate, rivelando l'eterogeneità delle componenti societarie e dei mestieri coinvolti, che avevano verosimilmente generato tensioni sul mercato cittadino. Limitandoci alle merci del settore riguardante l'abbigliamento, i drappieri trattavano pellicce di vaio e altri animali, lavorate o no, nuove o vecchie, destinate a vesti maschili e femminili; gli iscritti all'Arte potevano comprare e vendere lana, lino, seta sia nuovi sia vecchi, sia al minuto sia all'ingrosso; trattare accessori, cappucci e cappellini, calze e calzetti di panno di lana, lino o bambagino; produrre o far produrre pezze di fustagno (*pignolato*) e tele di cotone (*valesio* e *buchiranno*) per la confezione di farsetti e coperte da letto. I drappieri trattavano inoltre bandinelle di seta, ornamenti per vesti, bottoni, fibbie e smalti d'oro e di qualsiasi altro metallo. Unica loro restrizione era costituita dalla vendita al minuto di ritagli di panni di lino, di stoppa e canapa, ambito riservato ai soci dell'Arte *bisella*⁷⁸.

La vendita di capi confezionati anche da parte dei drappieri pare confermare nuove tendenze produttive destinate a una fascia di mercato di consumatori costituita dai ceti meno abbienti alla ricerca di indumenti dalle caratteristiche essenziali e a basso costo. Ciò è per esempio confermato dai farsetti confezionati e commerciati dai drappieri, che infatti non dovevano essere né di seta né di pignolato, ma solo di cotone⁷⁹.

⁷⁴ ASBo, *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. VIII, Sarti, Statuti 1379, rub. 12.

⁷⁵ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, pp. 17-33, 75-78.

⁷⁶ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, p. 79 e sgg.

⁷⁷ BRIGHENTI, *Merci in vendita ... cit.*; CASINI, *La bottega del drappiere ... cit.*

⁷⁸ ASBo, *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. X, Drappieri, n. 234 Statuti 1367, rub. 45, c. 11v.

⁷⁹ Tale disposizione è contenuta nel corpus statutario del 1329, rub. 36 (BRIGHENTI, *Merci in vendita ... cit.*, p. 173); ASBo, *Capitano del Popolo, Società di Popolo, Arti*, b. X, Drappieri, n. 234 Statuti 1367, rub. 45, c. 11v

Gli inevitabili rapporti con la Società dei sarti, cui verosimilmente veniva affidata dai drappieri la confezione degli indumenti preconfezionati, dovevano aver creato non poche tensioni. Di ciò si hanno indizi negli Statuti dei sarti, che proibivano ai drappieri di ricoprire l'incarico di ministrale nella loro Società, arginando in tal modo possibili intromissioni da parte dell'Arte che aveva un maggiore peso economico e politico in città. Le leggi corporative dei sarti attestano tuttavia rapporti di stretta collaborazione fra le due Arti, variamente modulati e, anzi, rinforzati da incontri collegiali, a cadenza semestrale, tra i ministrali di entrambe le corporazioni⁸⁰. Dal pieno Trecento, le competenze dei drappieri, sempre più ampie, si intrecciarono e spesso si sovrapposero anche a quelle dei merciai.

Sulla base dei primi statuti del 1253 apprendiamo che i merciai vendevano borse e cinture di capriolo o daino munite di chiusure (*picaglia* e *saraglia*) sempre dello stesso pellame. Da aggiunte della seconda metà del Duecento si ricava che i *correggiai*, da cui i merciai acquistavano cinture e borse, erano membri di questa Arte. Facevano parte di questa corporazione anche tutti coloro che vendevano cinture, *braghieri* (cintura che reggeva le calze/braghe), cappelli, e «alia merçarias». Nel Trecento inoltrato erano giuridicamente subordinate ai merciai le arti esercitate da *correggiai*, *napparii*, *fiblarii*, *petenarii*, *corezarii*, i fabbricanti di ceri e candele⁸¹.

Una ulteriore precisazione sulle merci in vendita nelle botteghe dei merciai è data dallo Statuto del 1353 che aggiunge, limitatamente a quelle riguardanti l'abbigliamento, la seta, il cuoio e i guanti di lana. Diretti concorrenti dei merciai sembrano essere stati i merciai forestieri cui era vietato raccogliere in balle, torselli o valigie «rerum merçarie». Da un divieto rivolto ai merciai stranieri ricaviamo che quelli bolognesi commerciavano cordelle/stringhe di qualsiasi tipo, bottoni di refe cioè filo di lino, filato serico, *folexello* (filato di seta scadente), filato d'oro e d'argento⁸². Come già accennato, i merciai erano infatti i fornitori dei cosiddetti «fornimenti» sartoriali ovvero gli accessori che servivano a completare le vesti: cordelle, bottoni, fibbie ma anche bandinelle o «fette» cioè nastri di seta. Di questi oggetti e dell'ampia varietà delle merci vendute sia al minuto sia all'ingrosso dai merciai operanti a Bologna esiste un riscontro nell'inventario del merciaio fiorentino Andrea Loli, abitante a Bologna nella cappella di San Michele «de Foro Medio», redatto in occasione della cessione della sua attività e rintracciato nei registri *Memoriali* del Comune di Bologna da Luca Molà⁸³. Tra altre merci, nel documento sono infatti registrati: tovaglie, coperte, lenzuola, cofani dipinti, cartapecora, cuoio, speroni, spade, bullette per corazze (30.000), coltelli (circa 25.000), 1.800 guanti in lana e 360 in cuoio, 480 cappelli in lana e 240 cuffie in seta, 600 borse in drappo serico, 720 ghirlande di seta, 360 cordoni di seta, 20 libbre di veli, 150.000 fibbie da scarpe e 200.000 bottoni di oricalco⁸⁴.

⁸⁰ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, pp. 80-81.

⁸¹ RINALDI, *Gli statuti dei merciai dell'anno 1253 ... cit.*, pp. 229-230.

⁸² *Ivi*, p. 234.

⁸³ L. MOLÀ, *Una nota sui Memoriali bolognesi come fonte per lo studio della moda nella prima metà del Trecento*, in «Reti Medievali Rivista» 24, 1 (2023), Saggi in sezione monografica *Valore e valori della moda: produzione, consumo e circolazione dell'abbigliamento fra XIII e XIV secolo*, a cura di E. TOSI BRANDI, pp. 561-573.

⁸⁴ *Ivi*, pp. 565-566.

Dai membri e soprattutto dalla grande varietà di merci trattate intravediamo una miriade di artigiani che rifornivano le botteghe dei merciai, i quali potevano vendere sia all'ingrosso sia al minuto, come stabiliva il loro Statuto fin dal 1273, operando in proprio e con capitale proprio, senza essere pertanto dipendenti di altri⁸⁵. A parte la vendita di alcune merci strettamente riservate ai merciai, ciò che differenziava questi ultimi dai drappieri nel commercio del settore dell'abbigliamento era la qualità della merce che, nel caso dei merciai, doveva essere esclusivamente nuova. In una città come Bologna in cui il prestito su pegno a sostegno del piccolo e medio consumo era aumentato e dove c'era una grande richiesta di vesti usate che rispondeva alla domanda dei consumatori appartenenti ai ceti non elitari, i confini tra le Arti dei merciai e dei drappieri/strazzaroli dovevano essere state molte volte superati. La varietà di beni commerciati dai merciai, inoltre, si prestava verosimilmente anche alla vendita, almeno informale, di oggetti di seconda mano. Vesti, biancheria e masserizie trattate sia dal drappiere sia dal merciaio erano inoltre le tipologie di beni più comunemente rubate e piazzate sui mercati per ricavare denaro liquido⁸⁶. Gli statuti delle Società qui prese in considerazione insistevano sul divieto di trattare merce pignorata, rubata o di dubbia provenienza, svelando pratiche quotidiane difficilmente controllabili. La Società dei sarti di Bologna era, per esempio, tenuta a compilare un elenco delle vesti rubate (*sottratte*) nelle sartorie e i ministeriali rilasciavano apposita licenza di vendita, a garanzia della provenienza lecita delle stesse, dietro richiesta dei prestatori ebraici della città di Bologna⁸⁷. Nonostante questa precauzione, abbiamo visto come nelle denunce fossero spesso accusati di furto proprio i sarti, i quali, almeno nei casi esaminati, portarono le vesti rubate in pegno non presso ebrei ma da prestatori non professionisti⁸⁸.

Gli oggetti della moda in vendita nella bottega del merciaio e del drappiere/strazzarolo rivelano la vivacità del settore dell'abbigliamento che aveva un indotto economico molto ampio, risultato di un'altrettanta ampia domanda di manufatti dai prezzi diversificati e, quindi, accessibili anche al consumo non elitario. Le normative di carattere corporativo elaborate a cavallo fra Due e Trecento, a Bologna, diventano più analitiche tentando di definire le mansioni di operatori economici in un settore produttivo e commerciale in continua evoluzione da sfuggire al controllo delle autorità. In un mercato così dinamico, in cui chiunque confezionava, cuciva, riparava, aggiornava o commerciava capi di abbigliamento trattava soprattutto vesti usate, poteva essere molto facile finire per scambiare anche manufatti di seconda mano, nonostante a Bologna questa attività fosse riservata ai soli drappieri/strazzaroli.

Per concludere, nuovo, usato e confezionato sono distinzioni produttive e commerciali attraverso cui la legislazione corporativa di sarti, merciai e drappieri/strazzaroli tentò di definire competenze e qualità merceologiche adattandosi a un mercato molto

⁸⁵ *Ivi*, p. 231. Analogie si riscontrano con i merciai fiorentini per cui si rimanda a MENEGHIN, *La bottega di un merciaio fiorentino, Lapino di Vico di Lapino ... cit.*

⁸⁶ TOSI BRANDI, *Il valore delle vesti a Bologna fra Due e Trecento ... cit., passim.*

⁸⁷ TOSI BRANDI, *L'arte del sarto ... cit.*, pp. 109-110; RINALDI, *Amministrazione e traffico dei beni pignorati a Bologna ... cit.*, pp. 71-94, p. 82.

⁸⁸ Sul tema cfr. R. SCURO, *Pignera apud hebreum: i pegni dei banchi ebraici alla fine del Medioevo. Notizie a partire dal caso veneto*, in *In pegno ... cit.*, pp. 169-221.

dinamico dove l'elemento trainante sembra essere stato costituito dal commercio di seconda mano che celava, come si è visto, pure quello dei capi di abbigliamento nuovi e confezionati, così come il traffico illecito di questi ultimi. Le modalità di consumo delle vesti di cui si rimandava il definitivo abbandono grazie a riparazioni e aggiornamenti che ne consentivano un riuso sistematico e costante ci parlano innanzitutto di una cultura che condannava lo spreco e invitava alla misura. I manufatti che ai nostri occhi possono sembrare numericamente consistenti, soprattutto perché ne registriamo la presenza mentre erano in transito fra uno scambio e l'altro, erano nella disponibilità delle persone dei ceti medi e umili per periodi limitati di tempo, soprattutto con la funzione di riserva economica da scambiare per far fronte a bisogni di prima necessità o a investimenti dai quali ricavare reddito⁸⁹. In questo contesto, l'aumentato e generalizzato consumo dei capi di abbigliamento anche da parte dei ceti non elitari, iniziato nel corso del XIII secolo e intensificatosi dalla seconda metà del XIV secolo, mostra al contempo lo sviluppo di una circolarità economica resa necessaria senz'altro dalla parsimonia e dalle scarse risorse disponibili, ma favorita anche da alcuni operatori commerciali che seppero cogliere nuove opportunità di lavoro. Sintomo della rivoluzione dei consumi e della diffusione del commercio al dettaglio, questa circolarità ci informa infatti anche delle competenze acquisite da consumatori e commercianti in materia di investimenti in ciò che poteva avere un valore d'uso, indipendentemente dalle qualità intrinseche dell'oggetto. Trattandosi infatti di beni anche dall'alto valore sociale e simbolico, l'attrattiva delle vesti sul mercato cambiava a seconda del potenziale consumatore, delle sue capacità economiche ma anche delle sue aspirazioni, elementi che potevano contribuire a garantire il riuso di un determinato manufatto o parte di esso e, quindi, il suo commercio e la sua circolazione.

ELISA TOSI BRANDI
(Università di Bologna)

⁸⁹ Su questi temi e la relativa bibliografia cfr. A. MENEGHIN, *Per uno studio dell'economia circolare in Toscana nel tardo Medioevo. Interrogativi, metodologie e fonti a confronto (secc. XIV-XV)*, in «Ricerche storiche» 54, 1 (2024), pp. 21-40, pp. 21-27.